

Lo pulsional político y el develamiento de lo arquetipo dionisiaco cosmocéntrico como substrato atemporal

*The Political Pulsional and the Unveiling of the Cosmocentric Dionysian
Archetype as Atemporal Substratum*

Jorge De La Torre López¹

Peer Review: 31.05.2026

Received: 30.04.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20607321](https://doi.org/10.5281/zenodo.20607321)

Abstract

This text aims to approach the subject of political power and the discussion surrounding new sociopolitical configurations regarding the continuity of the modern liberal-democratic State—understood as a rational and enlightened historical project that sustains contemporary, globally hegemonic forms of social and cultural coexistence. To this end, it seeks to point out that countries influenced by the liberal-democratic tradition, as heirs to the Western tradition, have cast aside the ontological or metaphysical aspect under the accelerationist dynamism of a late-capitalist society of a technical-instrumental nature. Thus, from these analytical coordinates, we find ourselves in a late-modern historical process of redefining categories that we may call ontic-political, which provide us with foundation and orientation on a factual level; as such, one of the central categories of this ontic redefinition is that of temporality.

Keywords: Originary Temporality, Accelerationist Temporality, Ontic-Political, Political Pulsional, The Cosmocentric Dionysian Archetype

¹ Doctor en ciencias sociales por el Colegio de Jalisco, Jalisco, México; Profesor de sociología en el Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Profesor en la Escuela Vocacional del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Email: j.delatorre@academicos.udg.mx;

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9450-9630>

Resumen

Este texto pretende acercarse al tema del poder político y la discusión sobre las nuevas configuraciones sociopolíticas sobre la continuidad del Estado moderno liberal democrático, como proyecto histórico racional e ilustrado, que sostiene las formas de convivencia social y cultural contemporáneas hegemónicas a nivel global. Para ello se pretende señalar que los países influidos por la tradición liberal democrática, herederos de la tradición occidental, han dejado de lado el aspecto ontológico o metafísico, bajo el dinamismo aceleracionista de la sociedad tardocapitalista de corte técnico instrumental. Así, pues, desde esas coordenadas de análisis, nos encontramos en un proceso histórico tardomoderno de redefinición de las categorías que podemos llamar óntico políticas, las cuales nos dan fundamento y orientación a nivel fáctico; con ello, una de las categorías centrales de esta redefinición óntica es el de la temporalidad.

Palabras clave: Temporalidad originaria, Temporalidad aceleracionista, Óntico político, Pulsional político, El arquetipo dionisiaco cosmocéntrico.

1. Introducción

A partir de la obra de Thomas Kuhn (2013) y su noción de paradigma, hemos desarrollado la idea de que la realidad social, política y económica se conoce y se instrumenta desde el uso y dominio de un paradigma que se ha instalado en términos históricos como elemento hegemónico para la comprensión de los fenómenos sociales y lo que mentamos como la realidad histórica. Sin embargo, intuimos que existe una insuficiencia en el análisis al remitirnos exclusivamente al ámbito racional y operativo, por ello hemos introducido la noción de arquetipo, ya que consideramos que el término *arjé* está de por medio en su construcción conceptual y etimológica. El *arjé*, en tanto principio y fundamento de lo real no solo a nivel físico y ontológico, sino también a nivel del poder social, en cuanto referencia al gobierno, al orden y a la autoridad según la tradición heraclitana (Davenport, 2012). Así, pues, pretendemos hacer una síntesis conceptual desde la tradición filosófica continental, con la tradición de las ciencias sociales, especialmente, con aquella más cercana a la tradición fenomenológica, y al historicismo, sin renunciar a su pretensión de científicidad, para hacer un análisis y una propuesta que resulte novedosa y nos ayude a pensar los retos de nuestros tiempos, principalmente aquellos referidos al ámbito del poder tanto como praxis política, y poder, como substrato físico, a nivel ontológico. En este sentido planteamos una diferencia entre el análisis ordinario de un paradigma político, como vía o momento ortopédico, y

un arquetipo político como vía o momento terapéutico. Mientras un paradigma político expresa el dominio de lo racional, y de lo consciente a nivel hegemónico, el arquetipo político expresa lo pulsional y lo inconsciente colectivo desde un nivel contrahegemónico. Mientras el paradigma político expresa el carácter fenopolítico o energo-político, en tanto *erga* o acto en sentido aristotélico, así como las funciones manifiestas y activas en términos freudianos, o lo que Jung denomina como la máscara, el arquetipo político ostenta un carácter eidético dinámico; en este sentido es *dynamis* o potencia, en tanto constelación de imágenes, formas y representaciones del inconsciente colectivo que actúan como funciones latentes y pasivas representando lo que Jung analizó como la sombra. Mientras el paradigma político asume el análisis de la vía faraónica y ortopédica del tiempo lineal y el tiempo progreso de la Modernidad, en cambio, el arquetipo político apunta hacia la vía mesiánica y terapéutica, que es el tiempo arcaico y el tiempo del eterno retorno. En consecuencia, nuestro discurso aparecerá como híbrido, como una síntesis que solo pretende alumbrar la idea de lo que puede situarse como lo pulsional político desde la noción de lo que hemos llamado el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico. Para decirlo de una vez: entendemos por dionisiaco cosmocéntrico, en sentido filosófico al *a priori* kantiano, y a su vez, dentro de la tópica del psicoanálisis, a lo que Freud llamó Ello o inconsciente. Es decir, aquello oculto y no manifiesto que permite la sensibilidad del tiempo y del espacio. En consecuencia, nuestro discurso aparecerá como híbrido, como una síntesis que solo pretende alumbrar la idea de lo que consideramos se puede situar como lo pulsional político desde la noción de lo que hemos llamado el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico. Para decirlo de una vez: entendemos por dionisiaco cosmocéntrico, en sentido filosófico al *a priori* kantiano, y a su vez, dentro de la tópica del psicoanálisis, a lo que Freud llamó como Ello o inconsciente. Es decir, tanto como aquello oculto y no manifiesto, como lo que permite la sensibilidad del tiempo y del espacio. Es decir, aquello que permite captar la experiencia sensible referida al mundo. Es decir, aquello que permite captar la experiencia sensible referida al mundo. Con ello, nos referimos a la capacidad de captar la naturaleza y la experiencia estética, en tanto esto implica tener fruición con la realidad, de la cual tenemos necesidad para vivir y experimentar el mundo y el cosmos como totalidad. Esto es constelar en sentido benjaminiano, que implica abrir la brecha del tiempo medido del tiempo progreso, para que irrumpa el tiempo de lo eterno del substrato de lo atemporal. Por otro lado, asumimos que lo dionisiaco cosmocéntrico en sentido sociológico, es la recuperación y vuelta al mundo natural, a la

ecología política, a la defensa de la vida anclada a la *physis*, a la tierra. Lo dionisiaco cosmocéntrico se une así, en sentido filosófico y sociológico, a plantear la recuperación de la pulsión de vida, y a su vez, lo misterioso y lo enigmático. En términos fenomenológicos, nos referimos a la posibilidad de hacer *epojé*, es decir, pausar la estructura cognitiva dominante y hegemónica para pensar otro tiempo, otra visión, otra praxis, otra sensibilidad.

2. El eje de la asincronía y lo pulsional político

Cuando mentamos la categoría de lo pulsional político, nos proponemos con ello, situar un nuevo eje de análisis de los fenómenos sociales y políticos en el mundo contemporáneo desde lo que se puede nombrar como el eje de lo asincrónico, en tanto, una nueva dimensión de análisis que trasciende los dos ejes clásicos de las Ciencias Sociales; a saber, el eje de la sincronía, para el estudio de los fenómenos coyunturales, y el eje de la diacronía, para el estudio de los procesos históricos y los cambios estructurales (Giménez, 1976). Aunado a esto, buscamos precisar y distinguir un nuevo campo de realidad que permita develar una nueva dimensión de análisis, a partir de lo que podemos llamar la temporalidad originaria, la cual apela a lo ontológico político (Heidegger, 2009). Esta dimensión de análisis, como ya lo hemos señalado, nos lanza a indagar al substrato de lo inconsciente colectivo que permea los discursos y las prácticas de los actores sociales (Freud, 2014b). Sin embargo, podemos decir que tal pretensión teórica se presenta en oposición al abordaje teórico metodológico dominante de corte positivista (Mardones, 1982; Popper, 1985), entre otros paradigmas dentro del estudio de los fenómenos sociales producidos por la Modernidad habituados al análisis de una temporalidad de tipo aceleracionista montada sobre la noción de progreso material (Palti, 2006; Rosa, 2016, 2018). Sin embargo, para nosotros, lo pulsional político, en tanto principio y fundamento, constituye todo aquello que está representado por la potencia que anima a los movimientos sociales, los distintos colectivos contraculturales, y en general por toda protesta y organización de la sociedad civil que confronta el *establishment* o el *status quo*. Representa y contiene lo emocional existencial y el inconsciente colectivo que hunde sus raíces en la tradición de cada pueblo. En tanto movimiento pulsional, es ruptura con la continuidad temporal. Es decir, su tiempo es la temporalidad de lo discontinuo frente al tiempo de lo continuo. Mientras la tecnocracionalidad política está representado por la noción de régimen político, en tanto estudio de aquellos fenómenos que podemos situar bajo el dominio de una

tecnocracia hegemónica. Apareciendo por ello, el momento de continuidad-hegemonía como una temporalidad ortopédica, anclada al tiempo faraónico; es decir, al tiempo positivo, enunciado como la temporalidad en donde los imperios surgen como hegemón político estableciendo el canon de lo real. En cambio, lo pulsional político, desde esta lógica de lo temporal, en donde a la temporalidad positiva, le sigue una temporalidad negativa, expresada en crisis sociales y políticas que generan sufrimiento y opresión, la temporalidad de lo pulsional, sería una temporalidad de síntesis, o de superación (Dussel, 2017). En este sentido, es contrahegemónica y terapéutica, ya que apela a superar tanto el tiempo positivo como el tiempo negativo. Por ello, es una temporalidad mesiánica que postula el tiempo de la redención y el tiempo de la sanación (Benjamin, 2008).

Si situamos lo pulsional político con el eje de análisis de la realidad social que apela a lo asincrónico. Con ello hacemos referencia a lo eidético, en donde la figura de la temporalidad que apela a lo eterno, *aión*, prevalece en tanto la representación del tiempo primigenio en su substrato atemporal. Por su parte, el tiempo cuantitativo, en donde se hace análisis de la realidad histórico política como tiempo sucesivo, desde donde se desprende toda clasificación tenida como historia universal, corresponde a la representación de *chronos*, como tiempo que es movimiento, y específicamente, medición del movimiento. Por otro lado, *kairós* representa el tiempo cualitativo, en donde el análisis de lo histórico político se realiza como tiempo acotencial y singular. Así, pues, lo pulsional político y el eje de la realidad social de lo asincrónico, se dirigen a la dimensión del substrato de lo atemporal. Es en este eje de análisis que se puede abordar lo que podemos situar como la temporalidad originaria o iniciática. Enunciarla es ya una tarea de lo pulsional político.

Otra forma de abordar lo pulsional político, cómo ya lo hemos señalado, es situándolo como lo nouménico (Kant, 2010), en referencia a lo ontológico político, para distinguirlo del paradigma dominante, que es indagación sobre el fenómeno político y lo operativo instrumental a nivel óntico político, y en donde toda indagación temporal sobre la realidad sociopolítica tiene lugar. En este orden de ideas, la apelación a lo pulsional político, y a su substrato atemporal, como eje de análisis que llamamos el eje de lo asincrónico, posiblemente nos sea necesario, hacer una revisión sobre las categorías primordiales ancladas a las sociedades arcaicas, sujetas al tiempo primigenio, y con ello a los mitos iniciático-fundacionales organizados a partir de una temporalidad original o natural. Para darle alguna mención, llamaremos a esta forma de temporalidad, la temporalidad iniciática, o bien, la temporalidad de lo sagrado, o el tiempo del eterno retorno (Eliade, 1981).

3. La ruptura óptica de la temporalidad y lo pulsional en la constitución del sujeto político

La discusión sobre la temporalidad del mundo moderno, y la posibilidad de vivir y experimentar otros tiempos posibles, se eleva al nivel del ámbito ético y moral de los sujetos, puesto que las prácticas sociales y los discursos que le dan cohesión y legitimidad al mundo social, se encuentran igualmente en un proceso que podríamos denominar de indagación autoperformativa desde una microfísica del poder, así como desde una hermenéutica del sujeto, que nos lanzan a la cuestión no solo de cómo el poder inhiere en los cuerpos y en las mentes, sino cómo el propio sujeto está siendo representado por la estructura de dominio político, económico y social (Foucault, 1979; 2002). Esta continua y necesaria indagación, de autoconstitución de sí, revela pues, la contradicción e insuficiencia de los propios patrones sociales dados de forma legítima por las categorías que ha construido el poder político del Estado moderno, para la identificación de los actores sociales que lo configuran y lo constituyen. Esta relación dialéctica, entre procesos de objetivación y subjetivación, señalarían la necesidad de aperturar un horizonte distinto al enmarcado por la tradición académica sobre estudios del poder político para enfocarse meramente en lo racional instrumental y lo técnico operativo del Estado moderno, ya que ha sido esta tradición, la que se ha mantenido como la tradición académica dominante, o el paradigma más aceptado, al momento de hacer análisis del poder político en las democracias modernas (Morlino, 2015, 2019).

Para llevar a cabo esta indagación autoperformativa, se pretende apelar a lo que se puede llamar, bajo la recuperación de los términos heideggerianos, como el ámbito de la morada fenoménica de lo óptico político (Heidegger, 2009). Con ello, se señala una nueva forma de revisar las formas del poder establecidas en la sociedad contemporánea de tradición liberal como proyecciones simbólicas e ideológicas de lo que podemos situar como el ámbito de lo pulsional político (Freud, 2014a, 2014b, 2021, 2022a, 2022b, 2022c). Lo pulsional político, nos revelaría, y a su vez nos exigiría, una aproximación desde una metodología similar a la indagación psicoanalítica, en tanto, práctica restaurativa terapéutica a nivel psicosocial y psicopolítico, que permita reconstituir al sujeto social alienado (Marcuse, 1983, 1993). Así pues, la morada fenoménica de lo óptico político, es sustitución de lo nómeno político, en tanto substrato de lo velado pulsional que ha sido ocultado por la racionalidad operativo-instrumental, haciendo que esta morada mística política sea deslegitimada por su intangibilidad e inoperatividad, al momento de someterla al escrutinio de la calculabilidad y precisión, apelando con ello meramente a los medios,

en sentido instrumental y técnico, olvidándose de los fines, en sentido metafísico, que la propia razón por su propia naturaleza puede establecer (Horkheimer, 2002). Es esta dimensión de lo noumeno político, que mantiene vivo el inextinguible pulsionar político de las sociedades tardomodernas liberales, en su pulsión tenue de lo místico, como niebla numinosa de un pasado remoto, señalando el extravío de las dinámicas societales contemporáneas, frente al continuo velamiento de las sociedades arcaicas ancladas al tiempo primigenio y a los mitos iniciático-fundacionales, los cuales, estaban sustentados en la experiencia primigenia del hombre y su relación con las fuerzas vitales de la naturaleza y sus ciclos bajo una temporalidad de otro orden (Davenport, 2012; Eliade, 1981). Bajo estas premisas, así pues, se considera que este pulsionar primitivo que queda en estado de ocultamiento, requiere ser puesto en la discusión del poder político y las configuraciones socioculturales que se desprenden de la organización societal comandada por el sistema mundo en su vertiente tecno-capitalista y liberal democrática (Marx, 1968, 1975; Lukács, 1970; Habermas, 1993; Horkheimer, 1998; Rosa, 2016, 2018).

4. El encubrimiento de la pulsión originaria y la constitución del proyecto de dominación de la Modernidad capitalista

Ante esto que se viene señalando, se puede situar dentro del proyecto histórico de la Modernidad capitalista, la óptica de una pulsión que podemos llamar original, la cual se encuentra de forma latente en el ámbito de la vida social, y en la vida de cada persona, pero que se encubre, disociando al hombre de su comunión con lo real. El resultado de ello es la obturación y clausura de otras posibilidades y capacidades de vivir e ir al encuentro de lo real (Zubiri, 1994, 2001). Así, pues, puesto que ya no es necesario el reconocimiento de esta pulsión originaria, ya que la vida moderna no la necesita; la sensibilidad, la percepción, y con ello, el tipo de pensamiento, en tanto configuración intelectual soportada en lo pulsional, que da lugar a la constitución del hombre, es tal, que nos vamos convirtiendo en una humanidad que está sacrificando lo pulsional. La razón de este encubrimiento es que el proyecto histórico de la Modernidad, es más una pulsión de control y de dominio sobre la naturaleza. Ello ha generado un proceso de aceleración por medio de la inversión de la temporalidad del tiempo arcaico y mítico, en donde habita esta pulsión original, bajo la dinámica de instaurar un relato histórico de dominación y progreso (Palti, 2006; Benjamin, 2008; Rosa, 2016.) El resultado ha sido parte del sinsentido del propio proyecto ilustrado y las

patologías sociales que ello ha generado debido a la pérdida de la pulsión original y la imposición de la pulsión de dominio, o del instinto de muerte (Freud, 2014a, 2014b, 2021, 2022a, 2022b). Este aspecto de dominación y control que contiene el proyecto político, económico, y cultural de la Modernidad capitalista, se sustenta desde lo que podemos llamar la falacia de la subjetividad actoral (Lukács, 1970), entendiendo con ello, al sujeto enajenado e incapacitado para situarse en el plano de lo histórico político de forma auténtica, asumiéndose enteramente como sujeto politizado. Esto es, asumir que de forma meramente antropocéntrica generamos la construcción subjetual de lo real desde una racionalidad técnica instrumental. Ciertamente todo aquello que llamamos lo real, no es más que representación de esta falacia de la subjetividad actoral; sin embargo, lo que queremos señalar con toda claridad, son los límites de esta realidad tan estrecha en la que nosotros mismos nos hemos instalado, desde donde hemos construido nuestra propia prisión, y ahí nos hemos encerrado a modo de un nuevo laberinto micénico en donde somos devorados por la bestia del sistema mundo; o bien, una nueva caverna platónica desde donde nos deleitamos bajo meras representaciones ideológicas que sirven a la perpetuación y reproducción del propio sistema social hegemónico como si éste fuera una prisión de hierro, o un habitáculo tecnocrático del cual no podemos escapar (Weber, 2011). Las ciudades como referencia de dominio sobre la naturaleza y la cultura material objetiva, representan el entorno de dominio y empoderamiento que a ello nos conduce como civilización racional y tecnocrática, cuya lógica consiste en la inversión de la pulsión original e iniciática por una pulsión de dominio y sometimiento (Simmel, 2005). Ello implica que la Modernidad capitalista se ha constituido desde un determinado tipo de conciencia que podemos llamar también, lo subjetual actoral, guiada por una idéntica pulsión de dominio fisicalista que opera de forma sistémica. La tesis que sustenta esto, es, así pues, que la Modernidad capitalista es control y producción no solo de la realidad fáctica, sino también, de la misma subjetualidad actoral (Mead, 1991; Schütz, 1999; Bourdieu, 2011). Esto implica un cierto tipo de conciencia operativa que interviene en el mundo social y en la realidad política para instaurar un determinado tipo de diseño de lo que se entenderá por mundo y realidad, naturaleza y hombre, universo e historia. Todas estas categorías en su conjunto, son la representación dominante de una Modernidad capitalista antropocéntrica que a su vez acentúa el dominio de lo que se puede llamar una falsa temporalidad o pseudotemporalidad, en tanto una temporalidad ficticia acondicionada para el dominio del tiempo de la vida, frente al tiempo genuino o tiempo natural, es decir, anclado

a los ciclos vitales a los que responde la vida físico-orgánica. Puestas, así las cosas, se vuelve necesario romper con esta falacia, o engaño; el autoengaño del control instrumental sobre la realidad, al nivel de desarrollar una nueva sensibilidad que permita otra percepción de lo real, de la naturaleza, del mundo, y con ello de una temporalidad distinta. Ya dentro de este nuevo horizonte comprensivo, y desde este proceso de novedad pulsional perceptiva, pueden asomarse, o darse nuevas formas de asumir lo real, que posibiliten y fundamenten otro tipo de prácticas y discursos de tipo terapéuticos emancipatorios en donde se dé otra temporalidad, o bien, otra forma de estar en ella.

5. El horizonte comprensivo de lo pulsional político y el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico como substrato atemporal ante la arquitectura sociopolítica moderna

Con lo que se ha expuesto hasta el momento, se pueden señalar dos preguntas que pueden situarnos en el horizonte comprensivo de lo pulsional político y el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico, en tanto substrato atemporal, latente y velado. ¿Es posible substraernos de la idea de control, de sometimiento y direccionalidad de la racionalidad calculadora que guía el proyecto de la modernidad capitalista; revertir tal proceso y en su lugar proponer nuevas relaciones sociales de mayor concordia bajo la base de una nueva percepción, sensibilidad o apertura a lo real? Y si esto es posible, entonces ¿Cuál es la relación que existe entre lo pulsional político y lo que podríamos denominar de forma tentativa como el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico, en tanto posibilidad de aperturar una nueva mirada a lo real, desde lo que la arquitectura sociopolítica moderna construye como proveedora de sentido? Para dar una posible respuesta, hay que partir de la hipótesis de que el proyecto filosófico político de la Modernidad capitalista, y los avances de ésta, tanto en la creación del Estado moderno, bajo una serie de tesis ideológicas y culturales; así como la creación de un sistema económico, que organiza la vida social, bajo el imperativo de la producción del valor económico; es, indefectiblemente, dominio y control tanto de los territorios, así como de la población, en sentido físico y en sentido espiritual (Foucault, 2006). Asumir esto, en su conjunto implica señalar que la realidad social, no puede verse y entenderse como una realidad desprovista de las implicaciones más sutiles del poder; antes bien, ha de imperar como norma, o rasero intelectual, una especie de revisión constante sobre las condiciones de vida material, que hacen posible determinadas formaciones de la conciencia, antes las cuales nos deja

instalados el poderío del Estado moderno y el dominio de la economía de mercado, en tanto expansión de las formas de control sobre la vida de las personas. Ante este poderío y dominio sobre la vida, resulta fundamental recuperar las referencias vitales de lo pulsional, en tanto la fuerza primordial y originante que se rebela al poderío político-económico del sistema social y su potestad sobre el yo y el nosotros. Así, por ejemplo, vemos este mismo esfuerzo, o necesidad de aperturar una vía alternativa de corte místico en nuestra relación con lo real, en Nietzsche (1985) ya que utilizó la noción de lo dionisiaco como una vía que ha sido subsumida por la voluntad de ocultamiento impuesta por lo apolíneo, en tanto vía de la concreción y de lo útil, de lo definible y lo racionalmente conformado, ante la niebla mística de lo subyacente. Lo apolíneo, en este encuadre, y como oposición a lo dionisiaco, se presentaría como la realidad efectiva, lo dado, la realidad técnica instrumental que nos hace devenir hombres productivos en el mundo tecnocapitalista en donde opera la ganancia; pero también la explotación, y una creciente miseria humana que se expresa no solo en vacío existencial, sino en una ausencia total de energía creativa; la cual, ha quedado en estado de velamiento, sojuzgada y encarcelada en una mazmorra oscura y fría, cuyo destino fatal se presenta así, en esta cuadratura para la vida psíquica y corpórea de lo humano. En cambio, lo dionisiaco, permitiría que el hombre acceda a la experiencia de lo indeterminado, de lo fontanal; es decir, de lo que se rebela y no se somete. En este sentido lo que se está definiendo como el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico, es la experiencia fontanal de lo radicalmente desbordante, del colapso de energía creativa que pareciera contener a su vez tanto la naturaleza de lo libidinal, de lo metafísico y de lo divino (Colli, 2008). En este horizonte explicativo nietzscheano, Colli vea lo dionisiaco como una manía confrontativa e insurrecta que une todas las manifestaciones de rebeldía ante el dominio de la vida, dando lugar con ello a lo erótico y lo místico. Una manía que se ha vuelto peligrosa e incontrolable, pero por ello precisamente, no se ha sometido ante la lógica de dominio, por su carácter detonador y disruptivo. Sin embargo, lo erótico y lo místico, que engloban esto que venimos mentando como lo dionisiaco cosmocéntrico, están equiparados ambos tanto como substratos indómitos, pero, sobre todo, como bruma incomprensible; es decir, son *aenigma*. Son parte de la manía de lo absoluto que nos gobierna desde la raíz. Somos misterio lo queramos o no. Y ese misterio de lo inasible, lo inefable y de lo etéreo, se expresa y manifiesta, tanto en el amor finito y mundano, ejemplificado en el erotismo, la concupiscencia, *cupiditas*; así como en el amor más alto y elevado, e incomprensible, como es el

amor de todo aquello que se percibe como infinito, y en donde la experiencia mística comienza, pues en el misterio se asoma lo divino al referenciar o asomarse al nivel más alto de la experiencia amorosa más excelsa, el amor universal; es decir, la vivencia de comunión con el cosmos como totalidad. El misterio de lo divino se une así al misterio de la naturaleza pulsional; si acaso, en realidad, los dos son uno mismo. La erótica y la mística, son manía al igual que lo dionisiaco. Lo dionisiaco no es ajeno; al contrario, podríamos decir que solo cuando se llega a experimentar las tres manías descritas por Giorgio Colli, a saber: la dionisiaca, la erótica, y la mística, se está realmente en el misterio, en tanto experiencia de lo pulsional indeterminado (Colli, 1977).

De esta forma se conforma lo que podríamos llamar los tres estadios de la manía o del misterio. Los tres estadios de la manía en tanto hipótesis que intenta explicar lo misterioso está referenciado a la forma concreta en que expresan, o tienen cabida; en tanto formas de vida de los hombres en estado de conflicto con el sistema social y político que buscan dejar de ser hombres producto de toda alienación y enajenación; es decir, asumir la condición del velamiento y la opresión. Tenemos, pues, tres tipos modélicos que podemos llamar así: el del héroe dionisiaco que se mueve por el entusiasmo creativo de la vida natural; el héroe místico que se mueve gracias al entusiasmo de lo sublime y divino, y finalmente, el héroe erótico que se mueve por el entusiasmo de la pasión libidinal. Cada uno por su cuenta responde a un llamado y exige una entrega; es decir, responde a una vocación, la de oponerse al sistema mundo, al poder; o bien, ser su némesis, y por ello, quedar en estado de velamiento y eclipsamiento. Sin embargo, a pesar del estado de sublimación que opera en la vida fáctica. La vocación genuina es por el misterio, entendiendo por misterio el llamado a lo indómito y a lo inaprensible. Fenomenológicamente el llamado al misterio implica posibilitar una nueva orientación cognitiva desde la *epojé*. Sin embargo, la evasión ante el misterio, es la respuesta más común porque pretendemos en todo momento evitar el riesgoso y confrontativo renegar del espíritu. Preferimos la calma a la tempestad. La libertad que nos da el sistema instrumentado y controlado por la racionalidad tecnocapitalista, que la mazmorra lúgubre en la que ha sido confinada la manía como una locura insana y fatal. Preferimos la rutina y el control, acaso por cobardía, acaso por comodidad, acaso porque en realidad, no tenemos ni idea de lo que significa tal olvido, tal renuncia. Quizá también porque opera en nosotros la voluntad acomodaticia del mundo como fuerza del sistema y como actitud natural, antes que el éxtasis creativo e indómito de la fuerza de la naturaleza. Preferimos ahorrarnos horas de incomprensión y

zozobra, porque sabemos que el tiempo de la manía nos abre la vía de lo eterno e infinito, pero nos resistimos a ella, porque lo finito nos seduce más, porque nos da la tranquilidad de lo manejable, de lo mensurable, pues el misterio nunca será realmente comprendido a cabalidad, como lo es el mundo fisicalista. En cambio, el misterio nos asusta por su carencia de límites. Lo desborda todo y nada lo contiene. Es el océano indómito, el espacio vacío. Podemos decir en una sola palabra, pues, que la nota distintiva del *urbanitas* moderno es la apeirofobia, miedo a lo que no tiene límites. El misterio y lo natural se vuelven una unidad que se despliega en sí misma, y que al mismo tiempo se aleja de lo gobernable, lo mensurable, y lo que puede ser definido; volviéndose entonces, a su vez, una simbiosis en sí, y que constituirá una fuerza de contradicción, de lucha. Una fuerza de la naturaleza, desgajándose de la fuerza civilizatoria del mundo, de aquello constituido por la fuerza del sistema. Si acaso la fuerza abrumadora de la manía, en tanto lo dionisiaco, lo erótico y lo místico, en realidad es un palpar o intuir el misterio desde la experiencia de lo fontanal que podemos situar como fuerza de la naturaleza. Este misterio fontanal envuelve a la naturaleza como fuerza vital y primigenia que se impone con la fuerza de realidad de lo desbordante y de lo que no tiene límites. Al ser una fuerza vital, primigenia y creadora, la forma de su acceso genuino, es por la vía del misterio. Solo el misterio revela la carga afectiva, emotiva, libidinal, que se asoma o esconde en lo inconsciente, en tanto aquello indefinible e inasible. La expresión de una voluntad de vivir que se queda atrapada en el sueño del mundo, anhelando despertar y rebelarse, en tanto el mundo como representación se instala como el único correlato y soporte de lo real, como la única fuerza a la cual someterse (Schopenhauer, 2003).

6. La pulsión de vida y el *pathos* de lo real

La referencia a lo que llamamos arquetipo dionisiaco cosmocéntrico en tanto pulsión de vida constituye una nueva habilitación para entrar en comunión con el *pathos* de lo real desde una nueva sensibilidad. Podemos verlo así igualmente en Walter Benjamin (2008) quien sostiene que ha de prevalecer el afán de una nueva apertura al mundo, en tanto otro acceso a él por medio de la vía pulcra, en donde se puede poner de manifiesto el acercamiento a la pulsión original, y con ello, a la temporalidad original. De este modo solo por esta vía se puede arribar a la emancipación, así como al ascenso estético, restaurador y sanador. El logro de este ascenso estético es posible por el fenómeno de la catarsis y la *mimesis*, en donde el *pathos* de lo real es encuentro e identificación

plena, no dominación. Se trata de estar abierto a la sensibilidad de las ideas sobre aquello que experimentamos como la belleza, la justicia, el bien y la verdad. Para ello hay que intentar múltiples constelaciones, hasta que se ajuste el encuentro; esto es, el auténtico y pleno sentido de las cosas en tanto cosas reales. Otra vía, que se puede encontrar bajo el afán de Benjamin de dinamizar lo misterioso infinito con lo particular empírico, es su recuperación de la cábala, o mística judía, que le permite hacer una recuperación de la metafísica, y con ello, le permite poner en juego los aspectos del marxismo oficial y del positivismo como vertientes de dominio de la Modernidad capitalista que obturan la sensibilidad de lo pulsional original. La cábala será más una vía misteriosa y terapéutica encauzada con fines filosófico-políticos y metodológicos para lograr esa apertura. En este sentido, la mística judía opera como una teología negativa que critica el obturamiento de sentido en que la Modernidad capitalista ha arribado. Por otro lado, otro elemento que nos muestra la necesidad de recuperar un sentido pleno de lo real, lo vemos en su señalamiento acerca de que el *logos* hegemónico de la Modernidad capitalista se comporta como un conocimiento que es apropiador. Es decir, nuestra relación con el mundo y lo real es de apropiación y de sometimiento. Los fenómenos que experimentamos son mediados por los conceptos y, con ello, con una intencionalidad del sujeto cuya pulsión de dominio impera. Así, nos hacemos dueños del mundo cuando conocemos las cosas reales; en cambio, cuando se busca el sentido unificado del mundo, se busca que exista un encuentro. Esta nueva relación vital con lo real invita a ver que el conocimiento no es posesión ni apropiación, es más bien actitud receptiva y contemplativa. En ella la sensibilidad estética y mística resultan vitales permitiendo y posibilitando una relación distinta con la realidad: palpándola, gustándola y desplegando la pulsión originaria como una fruición de lo real en lo que se puede llamar un encuentro constelar.

Otro aspecto de relieve en Walter Benjamin (2008) es la escisión entre el mundo utópico y el real como un desencuentro, y en tanto disociación, tal desgarradura está presente constantemente en el mito del paraíso, que en realidad no es un mito en el sentido de una mentira, sino una realidad simbólica experimentada de forma distinta. Lo mismo que el mito de la caverna en Platón, no habría que tomarlos de forma literal, es decir, que es otro mundo por construir o arribar, sino otra forma de ver, posibilitada por una nueva sensibilidad con la realidad y con el mundo. El auténtico mesianismo, y con ello podríamos decir, la auténtica pulsión original contenida en lo pulsional político y, en el arquetipo dionisiaco cosmocéntrico, implica esta nueva sensibilidad para aprender

a mirar, o a sentir las cosas desde el encuentro con ellas, y abierto a lo que ellas puedan dar de sí, superando así la escisión dada por la pulsión de dominio que ha establecido el control de lo real. Por ello es necesario mantenernos atentos al instante de peligro, y al encuentro constelar con el pasado, ya que, en ese acontecimiento iniciático y original, pueden surgir los elementos de novedad que nos marcan la pauta del dinamismo de lo real. Sin embargo, esto solo es posible dentro de un nuevo horizonte, tanto comprensivo como perceptivo, en donde puede quedar de manifiesto que: «la percepción de que la realidad dada posee en sí misma la potencia de ser una realidad diferente, radicalmente mejor que la efectiva o establecida» (Benjamin, 2008, p. 15).

Así pues, la vía místico-mesiánica, como la vía pulcra, en tanto vías terapéuticas, propias del arquetipo dionisiaco cosmocéntrico, se postulan como sendas que posibilitan el encuentro como vía de redención ante la disociación entre la pulsión original y su relación con el mundo, permitiendo y posibilitando el acceso a una nueva sensibilidad más allá de la que la modernidad capitalista como pulsión de dominio ha instaurado y con ello la configuración de una determinada subjetividad actoral dentro de una dinámica de posesión y de sometimiento. La cuestión que queda por resolver es ¿cómo detectar o llevar a cabo el cumplimiento de esta pulsión original, en tanto vía mesiánica, o vía pulcra, en tanto restauradora de una nueva sensibilidad que permita nuevas relaciones de cordialidad y comunión con lo real, apelando a la temporalidad iniciática u originaria? Me parece que la respuesta, o una de las respuestas tentativas la encontramos en el siguiente párrafo, cito:

Para la detención mesiánica del acontecer se podría aprovechar la definición del estilo “clásico”, según Focillon: “Breve minuto de plena posesión de las formas, se presenta (...) como una felicidad fugaz, como la $\alpha\mu\epsilon$ de los griegos: el fiel de la balanza no oscila sino débilmente. Lo que espero no es verla pronto inclinarse nuevamente, menos aún el momento de la fijación absoluta, sino, en el milagro de esta inmovilidad dubitativa, el temblor ligero, imperceptible, que me indica que vive. (Henri Focillon, *Vie des formes*, Paris 1934, en Benjamin, 2008, p. 35).

7. Conclusiones

Algunas conclusiones que se pueden desprender de lo que se ha señalado, consisten en situar las categorías de lo ontológico y lo pulsional político, dándole tratamiento desde el ámbito de la filosofía y las ciencias sociales, para el análisis de las matrices políticas y culturales en que nos deja la Modernidad, incorporando un eje vector que dé cuenta de este ámbito al momento de discurrir sobre lo que podríamos llamar la hegemonía de la arquitectura sociopolítica moderna y su impacto en la constitución del sujeto político (Žižek, 2002). En consonancia con esto, algunos puntos que se pueden proponer como nuevos referentes para el análisis de lo pulsional político y el develamiento del substrato atemporal, son los siguientes: En primera instancia se vuelve necesario fundamentar la manera cómo se han constituido las representaciones ideológicas dominantes y hegemónicas opresivas que han obturado el horizonte de lo ontológico y pulsional político, quedando con ello en el olvido, y en su lugar, se han privilegiado el análisis de textos y tradiciones académicas que están situados fuera de esta línea, o área de investigación, las cuales se pueden considerar, responderían a una especie academicismo orgánico al estilo gramsciano en su maridaje con lo óntico político. Lo pulsional político, o lo ontológico político, apelaría en su lugar a que las propuestas de solución y alternativas, desde el ámbito de la filosofía, para señalar nuevas vías de una posible restauración de la psique colectiva en un ámbito que podemos llamar terapéutico emancipatorio ante las formas opresivas de poder global hegemónico. Para ello, posiblemente, se hace necesario buscar puentes comunicantes desde los instantes de peligro del presente, con el pasado. En este pasado cada vez más olvidado, por medio desde otras tradiciones culturales que han sido veladas, y que pueden fungir como propuestas de restauración terapéutica emancipatoria, en tanto comunican o representan aquel ámbito de creación y de apropiación de sentido, ante la tensión de la experiencia de una temporalidad que vuelva a situar la experiencia del encuentro con lo misterioso y lo enigmático como comunión con lo real. En este sentido, lo dionisiaco cosmocéntrico y lo pulsional político se pueden presentar como una vía posible para llevar a cabo esta necesaria indagación.

Bibliografía

- Benjamin, W. (2008). *Tesis sobre filosofía de la historia y otros fragmentos* (B. Echeverría, ed. y trad.). Ítaca.
- Benjamin, W. (2012). Prólogo epistemocrítico. En *El origen del Trauerspiel alemán*. Abada Editores.
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo XXI.
- Colli, G. (1977). *El nacimiento de la filosofía*. Ediciones Tusquets.
- Colli, G. (2008). *La naturaleza ama esconderse*. Ediciones Siruela.
- Davenport, G. (2012). *Heráclito y Diógenes*. Ediciones Tácitas.
- Dussel, E. (2017). *Las tres constelaciones del proceso político. Reflexiones sobre el Estado en V.I. Lenin*. Autopublicado.
- Eliade, M. (1981). *Lo sagrado y profano*. Ediciones Guadarrama/Punto Omega.
- Foucault, M. (1979). *Microfísica del poder*. La Piqueta.
- Foucault, M. (2002). *La hermenéutica del sujeto* (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población. Curso en el Colegio de Francia, 1977-1978*. Fondo de Cultura Económica; Siglo XXI.
- Freud, S. (2014a). El porvenir de una ilusión. En *Obras completas*. Amorrortu Editores.
- Freud, S. (2014b). El malestar de la cultura. En *Obras completas*. Amorrortu Editores.
- Freud, S. (2021). Tres ensayos de teoría sexual y otros ensayos. En *Obras completas*. Alianza Editorial.
- Freud, S. (2022a). Tótem y tabú. En *Obras completas*. Iztaccíhuatl.
- Freud, S. (2022b). Psicología de la vida erótica. En *Obras completas*. Iztaccíhuatl.
- Freud, S. (2022c). La interpretación de los sueños. En *Obras completas*. Iztaccíhuatl.
- Giménez, G. (1976). Condicionamientos estructurales del proceso de liberación social. *Christus*, (488-492).
- Habermas, J. (1993). *El discurso filosófico de la modernidad*. Taurus.
- Heidegger, M. (2009). *Ser y tiempo*. Trotta.
- Horkheimer, M., y Adorno, T. (1998). *Dialéctica de la ilustración*. Trotta.
- Horkheimer, M. (2002). Medios y fines. En *Crítica de la razón instrumental*. SUR.
- Kant, I. (2010). *Crítica de la razón pura*. Gredos.
- Kuhn, T. S. (2013). *La estructura de las revoluciones científicas* (C. Solís Santos, Trad.; 4.^a ed.). Fondo de Cultura Económica.
- Lukács, G. (1970). La cosificación y la consciencia del proletariado. En *Historia y consciencia de clase*. Grijalbo.
- Marcuse, H. (1983). *Eros y civilización*. Sarpe.
- Marcuse, H. (1993). *El hombre unidimensional*. Ariel.

- Mardones, J. M., y Ursua, N. (1982). *Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica*. Fontamara.
- Marx, K. (1968). El trabajo enajenado. En *Manuscritos: economía y filosofía*. Alianza.
- Marx, K. (1975). El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. En *El Capital* (Tomo I, Vol. 1, Libro Primero). Siglo Veintiuno.
- Mead, G. H. (1991). La génesis del self y el control social. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (55), 165-186.
- Morlino, L. (2015). ¿Cómo analizar las calidades democráticas? *Revista Latinoamericana de Política Comparada*, 10, 13-36.
- Morlino, L. (2019). *Cambios hacia la democracia. Actores, estructuras, procesos*. Siglo XXI; UAQ; Concytec.
- Nietzsche, F. (1985). *El origen de la tragedia*. Alianza.
- Palti, J. E. (2006). La frágil arquitectura del pensamiento moderno. Tiempo y secularización en la historiografía conceptual. *Revista de Estudios Políticos*, (134), 241-285.
- Popper, K. (1985). *La lógica de la investigación científica*. Tecnos.
- Rosa, H. (2016). *Alienación y aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz Editores.
- Rosa, H. (2018). Alienación, aceleración, resonancia y buena vida. Entrevista a Hartmut Rosa. *Revista Colombiana de Sociología*, 41(2), 249-259.
<https://doi.org/10.15446/rcs.v41n2.75164>
- Schopenhauer, A. (2003). *El mundo como voluntad y representación* (R. R. Aramayo, Trad.). Trotta.
- Schütz, A. (1999). El forastero. Ensayo de psicología social. En *Estudios sobre teoría social*. Amorrortu Editores.
- Simmel, G. (2005). La metrópolis y la vida mental. *Bifurcaciones: Revista de Estudios Culturales Urbanos*, (4).
- Weber, M. (2011). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Fondo de Cultura Económica.
- Žižek, S. (2001). *El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política*. Paidós.
- Zubiri, X. (1994). *Los problemas fundamentales de la metafísica occidental*. Alianza Editorial; Fundación Xavier Zubiri.
- Zubiri, X. (2001). *Sobre la realidad: 1966*. Alianza Editorial; Fundación Xavier Zubiri.